
PGD du projet "National Infrastructure"

Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR, basé sur le modèle "PGD CNRS" fourni par CNRS.

Renseignements sur le plan

Titre du plan	PGD du projet "National Infrastructure"
Livrable	
Version	Version initiale
Objet/périmètre du plan	Le Plan de Gestion de Données (PGD) définit l'organisation et les moyens mobilisés pour la mise en œuvre de la politique de gestion et valorisation des données du projet INBS ANR-24-INBS-0001 de l'infrastructure AnaEE France. Il porte sur l'organisation générale des systèmes d'information et des données et vient compléter et fédérer les PGD des plateformes constitutives d'AnaEE France en tant qu'infrastructure distribuée. Le PGD est construit sur le 'modèle PGD du CNRS' pour les projets et ne porte que sur les données produites dans le cadre du projet.

Domaines de recherche (selon classification de l'OCDE)

1.6 Biological sciences

Langue

fra

Date de création

2025-01-09

Date de dernière modification

2025-01-09

Identifiant

10.5281/zenodo.14621190

Type d'identifiant

DOI

Licence

Nom	Creative Commons Attribution 4.0 International
URL	http://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.json

Documents (publications, rapports, brevets, plan expérimental...), sites web associés

- Politique d'accès AnaEE France : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7100715>
- Structure de charte d'accès AnaEE France : Structure de charte d'accès AnaEE France
- Tarification des services AnaEE France : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7547643>

Plans de gestion en lien avec le projet ou l'activité de l'entité

- PGD Infrastructure AnaEE France : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7100752>

Renseignements sur le projet

Titre du projet	National Infrastructure
Acronyme	AnaEE (JVCE)

Résumé

La pérennité des sociétés humaines repose sur des relations d'interdépendance avec les écosystèmes naturels ou exploités pour la fourniture de ressources, la régulation de la qualité des sols, de l'eau ou de l'air, la santé humaine mais aussi l'adaptation du vivant aux changements globaux. Afin de répondre aux enjeux de compréhension de ces relations, [AnaEE France](#) fournit à la communauté académique et à des utilisateurs privés un **ensemble coordonné de plateformes distribuées dédiées à l'exploration du vivant par le biais d'approches expérimentales dans les écosystèmes continentaux, de moyens d'analyses de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes et d'outils dédiés à la gestion des données dans l'objectif de leur réutilisation et de leur valorisation**. Organisée en trois pôles de service, l'infrastructure comprend 36 plateformes d'expérimentation distribuées, 7 plateformes analytiques dont des dispositifs mobiles, et des outils centralisés pour la gestion et le partage des données. AnaEE France propose un accès physique ou à distance aux dispositifs, la fourniture d'échantillons et de résultats d'analyse, et un accès virtuel aux données. L'infrastructure coordonne des formations et des activités de développement et déploiement de nouvelles technologies, de production et publication des données, de tarification et valorisation en collaboration avec les autres infrastructures nationales. Ceci permet annuellement la réalisation de 250-300 projets impliquant environ 1,000 utilisateurs dont 15% internationaux et 5% du privé, 1,500 requêtes de données et d'échantillons, la production de plus de 170 articles, des actions de formation et de communication touchant 1,500 à 2,500 personnes dont 500 formées aux techniques et la participation à des grands projets nationaux (PEPR) et internationaux (Horizon Europe, notamment).

L'orientation expérimentale et prospective de l'infrastructure AnaEE France la rend unique pour **explorer les scénarios futurs de biodiversité et de santé des écosystèmes** et comble une lacune méthodologique dans le paysage international. AnaEE France constitue le nœud français de l'ERIC AnaEE inauguré en 2022 dont le hub central est installé en France. Depuis 2019, AnaEE France est engagée dans des opérations ponctuelles de mise à niveau de certains services. A l'occasion de l'appel d'offre France 2030 INBS 2023, nous proposons un **ambitieux plan de jouvence, d'upgrade et de déploiement de nouvelles technologies**. Les investissements permettront de rajeunir et développer l'offre de service des plateformes expérimentales de haut niveau technologique, dont les deux Ecotrons et d'upgrader ou de construire de nouvelles plateformes expérimentales de mésocosmes. Le projet sera aussi consacré à des achats d'instruments et d'équipements pour les dispositifs d'expérimentation à long terme in situ afin de produire des données riches décrivant la trajectoire à long terme du vivant et des écosystèmes sous l'effet des changements globaux. Des nouvelles technologies d'analyse fonctionnelle et une offre originale en génomique environnementale seront déployées pour favoriser l'exploration de la biodiversité microbienne, de la santé des écosystèmes et des interactions écosystèmes et atmosphère, notamment les aérosols. La programmation reposera sur un volet de valorisation et la mise en œuvre de partenariats avec des acteurs socio-économiques. Elle favorisera des applications en agronomie, sylviculture et gestion de l'eau et l'amplification ainsi que la diversification des recherches sur la santé globale « One Health » incluant la pollution des sols, de l'eau ou de l'air, les pathogènes, les microbiomes et l'anti-biorésistance.

Le coût total de l'opération est chiffré à 12,271 M€ dont une demande de 5,4 M€ grâce à la mobilisation de cofinancements des tutelles, des ressources propres sur projets, des investissements des collectivités territoriales ou des programmes Européens et des opérations immobilières associés (2,38 M€).

Sources de financement

- Agence Nationale de la Recherche : ANR- 24-INBS-0001
- Agence Nationale de la Recherche : ANR-24-INBS-0001

Date de début

2024-09-01

Date de fin

2027-12-31

Partenaires

- Cereep Ecotron Île-de-France <https://ror.org/05j6qf006>
- Interactions Sol Plante Atmosphère <https://ror.org/02aswf736>
- Jardin du Lautaret [200710869N](https://ror.org/200710869N)
- Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution <https://ror.org/005fjj927>

- Université de Rennes
- CIRAD - Montpellier
- Ecole Normale supérieure de Paris
- Université Grenoble Alpes
- INRAE Centre Siège

Produits de recherche :

1. Production des données des installations et de l'infrastructure (Jeu de données)

Contributeurs

Nom	Affiliation	Rôles
Denaix Laurence - laurence-denaix	Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement - https://ror.org/003vg9w96	
LE GALLIARD Jean- François	CNRS délégation Paris-Centre	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinateur du projet • Coordinateur du projet • Coordinateur du projet • Coordinateur du projet • Responsable du plan
Le Galliard Jean-François		<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact
pichot christian - https://orcid.org/0000-0003-1636-9438	Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement - https://ror.org/003vg9w96	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionnaire de données • Gestionnaire de données • Gestionnaire de données

PGD du projet "National Infrastructure"

Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

[Description générale du produit de recherche](#)

Nom	Production des données des installations et de l'infrastructure
Description	<p>L'Infrastructure de Recherche AnaEE France (https://www.anaee-france.fr/) offre des services relatifs à l'expérimentation sur les écosystèmes continentaux terrestres et aquatiques ainsi que des services d'analyse du fonctionnement et de la biodiversité des écosystèmes. Ces services sont portés par i) des installations expérimentales en conditions « enclosed » ou « open air », ii) des installations analytiques mobiles ou des plateformes analytiques de laboratoire et iii) des systèmes d'information de gestion des données/métadonnées. Au travers des services proposés pour la gestion des données, les deux niveaux opérationnels d'AnaEE France (installations et infrastructure nationale) jouent des rôles spécifiques et complémentaires.</p> <p>Au niveau de chaque installation Les données sont acquises au niveau des installations soit directement par ces plateformes soit par les utilisateurs des services (données utilisateurs, DU). Parmi les données acquises par les installations, on distingue les données dites « de base » (DB) caractérisant l'environnement technique ou naturel de l'installation, de celles spécifiques à l'expérience collectées par l'installation (DP) pour le compte de l'utilisateur. Une partie des données produites par les installations d'AnaEE France correspond à des séries de long terme. Données nouvelles et anciennes ont vocation à être gérées et publiées dans un même contexte. Les données sont initialement gérées dans les Systèmes d'Information (SI) propres aux plateformes. Une partie de ces SI repose sur un modèle générique développé pour les dispositifs expérimentaux à long terme « open air » avec l'outil INRAE OpenADOM (Open source Application for Data Organization and Management). L'autre partie repose sur des modèles spécifiques développés dans le cadre des PGD des installations ou des projets de service.</p> <p>Au niveau de l'infrastructure nationale L'IR AnaEE France développe, pour les plateformes, des services transversaux d'harmonisation des données au travers de pipelines et référentiels assurant l'annotation sémantique des données/métadonnées et leur publication. Ces données sont déposées au format standard dans un entrepôt de données géré par l'infrastructure. L'IR développe également un service transversal de gestion des installations (catalogue, outil de gestion des services, etc) et des demandes d'utilisation de services (plateforme de dépôt de projets) au travers de l'application CNRS ISIA (isia.cnrs.fr).</p>
Type	Jeu de données
Workpackage	
Mots clés	<ul style="list-style-type: none"> • écologie (Thésaurus INRAE) • agroécologie (Thésaurus INRAE) • limnologie (Thésaurus INRAE) • agroforesterie (Thésaurus INRAE) • dispositif expérimental (Thésaurus INRAE) • dispositif expérimental de longue durée (Thésaurus INRAE) • écotron (Thésaurus INRAE) • forêt tropicale (Thésaurus INRAE) • prairie alpine (Thésaurus INRAE) • agroécosystème (Thésaurus INRAE) • forêt méditerranéenne (Thésaurus INRAE) • forêt de plaine (Thésaurus INRAE) • plateforme de génomique-transcriptomique (Thésaurus INRAE) • biochimie (Thésaurus INRAE) • approche écosystémique (Thésaurus INRAE)
Mots clés (texte libre)	
Langue	fra
Date de publication	2025-01-09
Contient des données personnelles ?	Oui
Contient des données sensibles ?	Non
Prend en compte des aspects éthiques ?	Oui

Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification Les données existantes des expérimentations à long terme seront réutilisées dans le cadre du projet (pour les besoins des analyses à long terme notamment) et les données des analyses pourront servir pour la construction de nouveaux référentiels.

Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Nom de la méthode	PGD Infrastructure AnaEE France
Description	La méthode de collecte et d'acquisition des données est décrite dans le PGD Infrastructure AnaEE France (https://doi.org/10.5281/zenodo.7100752). Les responsables de la collecte et de l'acquisition des données sont les responsables des installations et les responsables des projets utilisateurs des installations.
Nature des données	Données expérimentales
Equipements, plateaux techniques utilisés	<ul style="list-style-type: none">• EcogenO : https://cat.opidor.fr/index.php/EcogenO• Ecotron Européen de Montpellier : https://cat.opidor.fr/index.php/Ecotron Européen de Montpellier• U3E : https://cat.opidor.fr/index.php/U3E• O3HP : https://cat.opidor.fr/index.php/O3HP• Jardin du Lautaret : https://cat.opidor.fr/index.php/Jardin du Lautaret• Ecotron Ile de France : https://cat.opidor.fr/index.php/Ecotron Ile de France• SETE : https://cat.opidor.fr/index.php/SETE• EDNA : https://cat.opidor.fr/index.php/EDNA• XPO : https://cat.opidor.fr/index.php/XPO• Station des Nouragues : https://cat.opidor.fr/index.php/Station des Nouragues• OLA : https://cat.opidor.fr/index.php/OLA

Documentation et qualité des données

Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	L'organisation, la structuration et la documentation des données sont décrites dans le PGD Infrastructure AnaEE France (https://doi.org/10.5281/zenodo.7100752).
Code langue des métadonnées	fra

Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Les procédures de contrôle qualité mise en place sont décrites dans le PGD Infrastructure AnaEE France (https://doi.org/10.5281/zenodo.7100752).
--------------------	---

Exigences légales et éthiques, code de conduite

Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description	D'une manière générale, les données produites par les installations AnaEE France ne sont qu'exceptionnellement 'à caractère personnel'. L'identification de tels cas est sous la responsabilité des installations et s'opère via une assistance de « collectif données » d'AnaEE France en prenant appui sur l'organisation et les moyens mis en place au sein des organismes tutelles des plateformes, en particulier sur le DPD (délégué à la protection des données) de la tutelle propriétaire de la plateforme.
--------------------	--

Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Description

Les données produites par AnaEE France sont soumises à la réglementation française et européenne relative à l'Open Data comme décrit dans le PGD Infrastructure AnaEE (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7100752>).

Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Description

Les données produites par AnaEE France ne donnent lieu qu'à très peu de questions éthiques. Il n'existe pas de procédure spécifique formalisée au niveau de l'infrastructure sur ce point. Chaque plateforme est en charge d'identifier de tels cas en concertation avec le « collectif données » d'AnaEE France et en cohérence avec les pratiques déontologiques ayant cours dans les instituts (ex : <https://www.inrae.fr/deontologie-integrite-scientifique-ethique-projets-recherche>). Les pratiques éthiques et déontologiques doivent se conformer au cadre législatif sur (1) l'expérimentation animale et l'éthique associée, (2) la protection de la nature, (3) les utilisations des OGMS, et (4) la collecte de ressources génétiques (APA).

Traitement et analyse des données

Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

Les méthodes ou protocoles de traitement des données sont décrits dans le PGD Infrastructure AnaEE France (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7100752>).

Stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche

Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage

Les besoins et outils de stockages des données du projet sont décrits dans le PGD Infrastructure AnaEE France (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7100752>). Le besoin annuel indicatif est donné et la responsabilité est assurée par les directeurs d'installations.

Volume estimé des données 15

Unité To

Mesures prises pour la sécurité des données

Les mesures prises pour assurer la sécurité des données sont décrites dans le PGD Infrastructure AnaEE France (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7100752>).

Partage des données et conservation à long terme

Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage

La très grande majorité des données produites est obtenue sur fonds majoritairement publics et a vocation à être mise en accès libre et gratuit (sauf exception données sensibles, sécurité, personnelles...). Cette publication intervient lorsque les données sont dites 'achevées', c'est à dire curées et annotées afin d'être correctement réutilisables (pratiques FAIR). Le délai entre la collecte des données et leur publication correspond à une phase de validation et mise en forme et non pas à un embargo. Le document de « politique des données » d'AnaEE France prévoit néanmoins la possibilité de retarder cette ouverture pour des motifs légitimes prédéfinis par la plateforme. Cet embargo exceptionnel ne pourra pas excéder 2 années à partir de la fin du projet de recherche.

En amont de leur publication, les données sont gérées dans les SI des installations et rendues potentiellement accessibles selon des modalités particulières établies par les plateformes et les responsables des projets ayant sollicité les services de ces plateformes. Ces modalités sont précisées dans la charte de l'installation. Elles permettent de développer dès que possible les collaborations et valorisation de données au sein de la communauté scientifique. Les données achevées sont déposées soit dans les entrepôts publics des installations (<https://www.data.gouv.fr/fr/> ou <https://www.indores.fr/>) soit dans l'entrepôt de l'infrastructure quand elles sont annotées par les outils informatiques de l'infrastructure nationale (<https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/anaee-france>). A terme, les données seront accessibles via le portail des métadonnées de découverte du pôle Théia de DataTerra.

Potentiel de réutilisation

Réutilisation pour les besoins de recherche ou les politiques publiques

Entrepôt/Catalogue de données

- AnaEE-France entrepôt : [https://cat.opidor.fr/index.php/AnaEE-France entrepôt \(\)](https://cat.opidor.fr/index.php/AnaEE-France%20entrep%C3%B4t)
- AnaEE-France Metadata Catalog : [https://cat.opidor.fr/index.php/AnaEE-France Metadata Catalog \(\)](https://cat.opidor.fr/index.php/AnaEE-France%20Metadata%20Catalog)
- Theia : [https://cat.opidor.fr/index.php/Theia \(\)](https://cat.opidor.fr/index.php/Theia)

Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification

La stratégie de conservation à long terme des données est expliquée dans le PGD Infrastructure AnaEE France (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7100752>).

Date de début

Date de fin

Dispositions finales